

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
- Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
- Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
- Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
- Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
- Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
- Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
- Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
- Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
- Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
- Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Türkiye
- Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
- Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
- Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
- Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
- Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
- Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
- Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
- Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
- Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
- Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
- Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من احتمال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study Of Cascade Solar Still 1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie. 10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test 22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33.....التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجاً
د. هندا بوحامد

53.....واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية"
د.إلهام شيلي

70.....الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22
الدكتور لعابسة طارق

85.....التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي
د. جيداء رجب صيام

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi* 98

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test 114

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi* . 126

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

التنمية المستدامة ومجالات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجاً

د. هندا بوحامد

مقدمة

يضعنا موضوع "التنمية المستدامة" في مجال الفن إزاء جماليات معاصرة لمفاهيمية متصلة باليومي والواقع والفرد والحياة، وقد نال هذا المفهوم اهتمام العديد من المختصين في مجالات الاقتصاد والاجتماع لقناعتهم التامة بأهمية التنمية في قضائها على المشاكل والتحديات التي تؤرق الإنسان خاصة منها المشاكل البيئية. كذلك الاستدامة في الفن أصبحت ظاهرة متنامية لدى العديد من الفنانين الذين سعوا للتعبير عن ذاتهم في علاقتهم بالبيئة المحيطة من خلال الأعمال التي ابتدعوها. حتى تاريخياً عرف مفهوم الاستدامة تطوراً وكان له تأثيره على المجال الفني والفنانين، حيث كانت الفنون قديماً؛ منذ الفترات الكلاسيكية والحديثة تعاني أزمة كبيرة في تعاضدها مع الحياة، ما خلق قطيعة مع الاستدامة وعزل الفنان عن المجتمع ومشاكله بحجة قدسية الفن، وهو ما دفع ثلة من النقاد والفلاسفة إلى اتهام جماعة "الفن لأجل الفن"² «*l'art pour l'art*» بالابتعاد عن الفنون التي من شأنها خدمة الفرد والمجتمع.

لكن في مرحلة متقدمة احتفت الفنون المعاصرة بالاستدامة وافتحت على "الفن البيئي" عبر مفاهيمها الإنشائية مثل "التملك" و"التحويل" و"الاستعادة" و"إعادة التدوير" و"الرسكلة" وغيرها من المفاهيم التي تبتأها الفنانون اليوم لفهم العلاقات الكامنة بين الذات والعالم تطلعاً منهم لموازرة المجتمع على أسس العقل البيئي، وما أعظم في هذا الشأن قول جان جاك روسو Jean- Jacques Rousseau هذا الفيلسوف الوجودي الذي خاطب الإنسان الذي أنهكته الحياة بقوله: "عد إلى الطبيعة واستلقي في أحضانها"³. وعليه سنحاول تسليط الضوء على موضوع التنمية المستدامة في العالم العربي وتخصيصاً في تونس من خلال فنون التدوير التي أصبحت ركيزة ملهمة واستراتيجية هامة في مشاريع الفنانين التونسيين المستوحاة من البيئة والمحيط أمثال الفنان الطيب بالحاج أحمد Taieb Belhaj Ahmed الذي تمكن من إيجاد حلول إيكولوجية عبر تحويل النفايات لأعمال فنية معاصرة ويؤسس لقيم جمالية امتدت إلى الفضاء اليومي المعيش فغداً من أهم الأيقونات الثقافية في تونس والعالم العربي لتأثير تجربته في التنمية المستدامة. وبالتالي سنوضح مفهوم الفنون المستدامة كمارسة سياقية ومفاهيمية معاصرة مرتبطة بمفهوم التدوير، هذه العلاقة التي لم تكن وليدة الوقت الراهن بل منتمية إلى أهم المراحل التاريخية الفنية منذ التجربة الانقلاية التي ترأسها مارسيل دوشان Marcel Duchamp عندما قلب معايير الفن وأسس لمفهوم الغريب في الفن وكان استباقياً عندما افتتح منتصف القرن المنصرم السيرورة الجديدة للفن من خلال "جاهزية الشيء" «*Ready Made*». وقد ناقش الناقد المغربي فريد الزاهي هذه النقطة بقوله "هذا الانقلاب له جذور تاريخية تعود أصلاً إلى مارسيل دوشان الذي دشّن في مطلع القرن الماضي السيرورة الجديدة للفن باعتباره شيئاً من ضمن أشياء المرئي واليومي والمبتذل. وقد كان تاريخ الفن بحاجة إلى عقود طويلة كي يستطيع في الأخير أن يدرك الطابع الاستباقي لهذا الفنان الذي ثقب أفق التاريخ قبل الأوان"⁴. هذا وقد كان دوشان سباقاً في مجال التنمية عندما أكد على إمكانية جعل اليومي والمرئي والمبتذل فناً أو كما تدعوه مارغوت كيسان Margot Kässman بالعمل الفني الذي يدفعنا للتفكير في

¹ Sacha KAGAN, *Art and Sustainability Connecting Patterns for a Culture of Complexity*, éd Transcript, Germany, 2011, p. 40.

² "يرى كانط أن الحكم على شيء ما بأنه جميل أمر مستقل تماماً عن وظيفته أو الغرض منه ولا يرتبط بكونه نافعاً أو ضرورياً، ونحن نستخدم الفن بغرض تكوين شعور من الجمال أو الرقي ولا شيء غير ذلك ومن هنا جاءت مقولة "الفن لأجل الفن". (حسن) ماضي، *الفن وجدلية التلقي*، دار الفصح للطباعة والنشر، العراق، 2020، ص. 139.

³ كافي (مصطفى يوسف)، *التنمية المستدامة*، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، دمشق، 2016، ص. 9.

⁴ الزاهي (فريد)، *فنتة الحواس، كتابات عن الفن العربي المعاصر*، مؤسسة الهندواي، المملكة المتحدة، 2016، ص. 148.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

الاستدامة⁵، هذا خلافاً إلى غيره من الفنانين المنتسبين إلى "الآدائية" و"فن البوب" و"الواقعية الجديدة" و"الفن الفقير" و"فن الأرض" و"فن الموقع"؛ هذه الحركات والمدارس الغربية التي استجابت لما يعرفه الواقع اليوم من تغيرات اقتصادية ومناخية وبيئية في مجال التنمية المستدامة.

فإذا كان العالم الغربي سباقاً في تحقيق "الفن المستدام" أو كما يحلو للمؤرخ **روانوس فوكرس**⁶ Rubens Fowkers تسميته فن الضروري التوقف أيضاً عند التجربة العربية وتحديدًا منها التونسية لتوضّح دور الاستدامة والإحياء الإيكولوجي في مقاومة التلوث البيئي في تونس والمتمثل في انتشار التفائات الصلبة والخطيرة التي أصبحت تشكل اليوم كارثة وآفة بعدما توغلت في مختلف الجهات والولايات وأثرت سلباً على طبيعة الحياة والعيش. وأمام عدم وجود حلول جدية وناجعة ومستدامة للتخلص منها سنركز أكثر على الإبداعية الفنية المتصلة رأساً بموضوع "الاستدامة" على غرار تجربة الفنان **الطيب الحاج أحمد** الذي كان من القلائد ممن اتسمت تجربتهم بالفرادة في مقاومة الواقع الكارثي للتفائات مستفيداً من العناصر المكونة للمحيط سواء كان هذا المحيط طبيعياً أو عمرانياً متوجّهاً نحو التدوير الفني عبر "التجميع" و"الاستعادة" للمواد الطبيعية والصناعية المستخرجة من التفائات ليضعها بين أنامله ويطوّعها من جديد ليبيث فيها شيئاً من روحه وفكره وكيانه وأحاسيسه وتطلّعاته إلى مستطاع الأشياء ليحيها ويلبسها شيئاً من نفسه وبيتك تشكيلات فنية متفرقة ما بين اللوحات الفسيفسائية والتصويرية والتحتية من صنف الفن المعاصر ليُسهم في إعمار الفضاءات المعمارية ويدعم السياحة الداخلية والخارجية من خلال تأسيسه لمتحف الفن المعاصر الخاص به. وبالتالي سنحاول التعمق أكثر في هذه الممارسة الإبداعية المنبثقة لموضوع الاستدامة خاصة أنّها تعكس إسهاماً كبيراً في ديمقراطية الفن وفي بناء ثقافة إيكولوجية من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها بإيجاد حلول فنية مستدامة عبر ابتكار جاليات جديدة تأتي تحت مستى التدوير الفني لخلق توازنات وعلاقات تلاؤمية ناشئة بين الفنان والمحيط. فالفن لا يكون لأجل الفن فحسب، وإنما للفن أهداف تنموية حياتية، لا بد من إرسائها ودعمها مع التفكير في احتياجات الأجيال القادمة من أجل حياة وعالم أفضل في المستقبل عبر المساهمة في الوصول إلى المثلي بفئاته المختلفة وتوعيته حتى يصبح فاعلاً ومؤثراً في التنمية المستدامة. ولا اعتبار أهمية هذه التجربة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الفنون فهناك العديد من التساؤلات التي يتوجب طرحها ومناقشتها من خلال هذه الورقات والتي تتلخص في الأسئلة المحورية التالية:

كيف توصل الطيب بالحاج أحمد أن يكون فاعلاً في مجال التنمية المستدامة ومؤثراً على الدائقة البصرية رغم الالتباس الذي تحف بهذه التوعية من الفنون؟ وهل هذا التأثير ينبع من قدرته على تجميع التفائات والتحامه باليومي والفرد والمجتمع، أم ينبع من رغبته الجالحة في مواجهة الفنون السائدة لغاية التجديد؟ وهل حقيقة نجاح هذا الفنان في تحقيق مشروع فني يؤسس من خلاله لسيروية جديدة للفن المستدام في تونس، أم لا يزال الأمر يتطلب جهوداً مضاعفة لمقاومة تهديد تغول الاستهلاك الذي يُنتج المزيد من التفائات؟

ولا يمكن أن نختم دون التساؤل عن آفاق هذا الفن في المستقبل، فهل من إمكانيات لدعم مكانة هذه الفنون لتكون لها أهداف من أجل الحياة وتكون لها سطوة وتأثير على الواقع البيئي في المستقبل، أم أن هذه المكانة ستعرف تردّيًا وتقهقراً باعتبار أنّها قد تكسر مع قدسية الفن كما يدعي أتباع "الفن من أجل الفن"؟

I-التنمية المستدامة والفن : التقاطعات والآفاق

⁵ Margot KASSMANN, *The Spirit of Sustainability*, Rat für Nachhaltige Entwicklung, Berlin, 2006, p.10.

⁶ Patrick EBWO, Ingrid STEVENS, Mzo SIRAYI, *Africa and Beyond Arts and Sustainable Development*, Cambridge Scholars Publishing, 2014, p.2.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

1- الفنون المستدامة: آفاقها وأهدافها

لقد ناقش العديد من الفلاسفة وعلماء الفكر السياسي، مثل أرسطو Aristotele و توماس هوبز Thomas Hobbes وجون لوك John Locke وروسو Rousseau قضايا العدالة والعقد الاجتماعي والاستدامة مؤكدين على أهمية التعاون في استعمال الموارد الطبيعية واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة¹. وبالعودة إلى جذور هذا المصطلح، نجد أنه يتصل بـ "الثراء" أو بمفهوم "الازدياد التدريجي"، ويستخدم خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية أيضاً، ويخضع إلى زمنية معينة وإرادة بشرية ولتكاليف القوى من طرف المجتمع المدني أو المؤسساتي، "فالتنمية هي العمليات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو بطريقة سريعة ضمن خطط مدروسة وفي فترات زمنية معينة وتخضع للإرادة البشرية ونحتاج إلى دفعة قوية نفرزها قدرات إنسانية بإمكانها إخراج المجتمع من حالة السبات إلى حالة الحركة والتقدم، كما أنها تتطلب حكماً تيسير نحوه إلى الأفضل"². ونشير إلى أن الاستدامة تلاقحت مع الفنون ومع أشكال التدوير الفني التي سادت لفترات عند بعض المدارس الفنية كثورة على السائد والحوامل التقليدية اقتناعاً من بعض الفنانين أن كل "الأشياء" مهما كانت تافهة ومرمية ومتروكة بالإمكان تحويلها إلى أعمال فنية ذات قيمة فكرية وجالية³. وإذا ما اقتربنا من مفهوم "الاستدامة" نجد أنه قد ارتبط في مجال الفنون بإرادة العديد من الفنانين المنتمين لمدارس فنية غريبة وعربية إلى تحقيق "الفن المستدام" للحفاظ على البيئة والمحيط من خلال الارتباط بالتدوير الفني عبر إعادة استعمال المواد الطبيعية والصناعية والخامات التي لا قيمة لها من التفايات والتي يمكن للفنان إعادة تطويرها من جديد لأجل تقديم ابتكارات فنية وليدة العصر. إذ كانت الاتجاهات الفنية التي تنطوي على استخدام التفايات والأشياء المعاد تدويرها والمواد الرديئة في العملية الإبداعية سائدة منذ بداية القرن العشرين وأراد الفنانون آنذاك أن تكون أعمالهم صريحة واستغزائية إلى حد ما لينزاحوا عن الحركات التنافسية المهيمنة ويرتبطوا ارتباطاً وثيقاً بمجتمع الاستهلاك ليعرضوا أعمالاً فنية مازالت إلى اليوم تحظى بشعبية كبيرة في أعين معارض ومتاحف الفنون الحديثة والمعاصرة في العالم.

من هنا وقع إفراغ الفنون الجميلة من إلهامها الأسطوري ومن القيم الجمالية التي تحملها⁴ وبدأت النزعة الاستهلاكية تفرض نفسها وأخلاقها وثقافتها على الفنانين وعلى فن العرض والطلب ولم يعد "القبح والجمال" هو مقياس الفن. فالتجربة الفنية أصبحت شبيهة بالتجربة الانفعالية القائمة على جرأة "الفعل" و"الفكرة"⁵ « *I'dée* » خاصة مع الحضور الواقعي والجاهز للأشياء التي انتقلت من نفايات مرمية ومبتذلة لتتوقع من جديد متخذة بعدا تشكيميا وفكريا عبر عنه كانط Kant بمصطلح *Gegenstand*⁶ أي شكلاً بعيداً عن كل ما هو رؤى تقليدية في تمثيل الأشياء وهو

¹ شكراني (الحسين)، حقوق الأجيال المقبلة بالإشارة إلى الأوضاع العربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2018، ص.17.

² كافي (مصطفى يوسف)، التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص.15.

³ « *L'art conceptuel né en 1965 aux états-unis. la représentation matérielle des œuvres est réduite au minimum, parfois absente de toute information visuelle ; tout se passe, ou presque, à un niveau purement cérébral.* » Johannes ITTEN, *L'étude des œuvres d'art*, éd Dessain et tolra, Paris, 1988, p.211.

⁴ البهنسي (عفيف)، من الحدائث إلى ما بعد الحدائث في الفن، دار الكتاب العربي، بيروت، 1997، ص. 12.

⁵ Le discours de Platon sur l'Idée est fort intéressant : en effet pour lui toute « *la réalité du concept est l'Idée* ». DELEUZE et GUATTARI, *Qu'est -ce que la philosophie ?* éd Cérès, Paris, 1993, p.18.

⁶ C'est un terme inventé par les Allemands pour dire : c'est l'o-bjet Vien qui nous frappe au visage, cette proposition a été traité par Emanuel Kant, dans « *la critique de la raison pure* ». Avec la nouvelle stratégie conceptuelle, l'objet commence à se détacher de sa nature fonctionnel, ordinaire et à prendre une nouvelle dimension artistique qu'on le nomme ob-jetou « *Gegenstand* » qui détermine l'objet avec une bidimensionalité idée- matière ou bien matière- raison,

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

الرهان الذي دافع عنه هذا الفيلسوف في كتابه "تقد العقل المحض" « *la critique de la raison pure* » عندما ربط مفهوم الإنسانية بمعرفة الطريق الذي يوحد مختلف المعارف التطبيقية منها والنظرية والتي قد تتمظهر إلا من خلال الفن.⁷

2- حلول الفن المستدام تاريخيا

لقد انتشر اتجاه "الفن المستدام" منذ السنوات الأولى من القرن العشرين، عندما ظهرت أجزاء من مواد مستعادة لأول مرة في أعمال التكميين Les Cubistes أمثال براك Braque وبيكاسو Picasso؛ وهما من الفنانين الذين استعملوا الجرائد وبقايا الخشب ومجموها مع الألوان وبقية التفتيات المختلطة في لوحاتهم ومنحوتاتهم الفنية. ومع تنامي الاستهلاك في الغرب ظهرت حركات فنية استجابت لما يعرفه الواقع من تغيرات، ومنها حركة "البوب آرت" Pop Art التي ازدهرت في ستينيات القرن الماضي وانزاحت عن تقاليد الفن المعروفة عندما عمد فنانونها إلى إعادة التقييم البصري لما يشكل جزءا من حياة المجتمع الغربي، ووصفها رائد هذا الاتجاه ريشارد هاملتون Richard Hamilton بأنها فنون، ابتدعت من أجل الجمهور، ذات طابع آني، قليل التكاليف وغزير الإنتاج. وقد تأثر فنانو البوب ببعض المدارس الفنية كالتأدائية والستريالية وأخذوا عنهم ما يتلخص في تقنية الكولاج والتكيب والتجميع، مع العلم أن التأدائية هي التي أعطت قيمة جديدة للأشياء المهملّة، معتبرة إياها عنصرا فنيا حقيقيا. ومن بين أهم رواد هذه الحركة دوشان Duchamp وFontana وفوتانا. حيث لا تزال أعمالها تمثل نقطة مرجعية إلزامية للفنانين الذين يرغبون في استخدام المرمي.

على سبيل المثال نذكر "عجلة الدراجة" (« *Roue de bicyclette* » صورة-1) للفنان دوشان الذي كان من الأوائل ممن قاموا بإعادة التدوير الفني حين أكسب العديد من الأشياء المرمية والمستهلكة قيمة جمالية وهو القائل: "إن عجلة الدراجة هي أول قطعة جاهزة لي ... كانت رؤية هذه العجلة تدور مهدئة للغاية ومرحة للغاية، وكانت بمثابة افتتاح على شيء آخر غير الحياة اليومية. أعجبني فكرة وجود عجلة دراجة في ورشة العمل الخاصة بي. أحببت مشاهدتها كما أحب مشاهدة حركة المدفأة"⁹.

L'objet commence ici à devenir un être penseur et raisonnable dans une structure éloignée des conventions traditionnelles et des représentations classiques. HEIDEGGER, *qu'est-ce qu'une chose ?* éd Gallimard, Paris, 1971, p.147.

⁷ Dans « *la Critique de la raison pure* », Emanuel KANT propose une nouvelle conception pour la pensée n'est donc que par concepts ou par fonctions ou par sensations, autrement dit par philosophie ou par la science ou par l'art. L'enchevêtrement entre ces trois pensées dégage rigoureusement la valeur de l'être humain en tant qu'un être penseur. Flammarion, Paris, 1987, p. 83 – 89.

⁸ Tim HILTON, *Picasso*, éd Thames et Hudson, Paris, 1996, p.83.

⁹ « *La Roue de bicyclette est mon premier readymade... Voir cette roue tourner était très apaisant, très réconfortant, c'était une ouverture sur autre chose que la vie quotidienne. J'aimais l'idée d'avoir une roue de bicyclette dans mon atelier. J'aimais la regarder comme j'aime regarder le mouvement d'un feu de cheminée.* » extrait de *Roue de bicyclette, épitexte, texte et intertextes*, André GERVAIS, *Les Cahiers du Musée national d'art moderne* n° 30, éd Centre Georges Pompidou, France, 2019, p.59-80

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

صورة-1-

مارسال دوشان، عجلة الدراجة، 1913.

هذا العمل الفني يعود لسنة 1913 وهو عبارة عن عجلة دراجة معروضة على كرسي خشبي، يطرح مسألة مفاهيمية وجدلية ما بين "القيح والجميل" ليؤكد هذا الفنان على إمكانية جعل الفن منتميا لليومي ليكون بذلك استباقيا بين الفنون المستدامة. ورغم ما قوبلت به تجربته من نقد ورفض واستهجان إلا أنه أنشأ مفاهيم جديدة خرق بها الفنون السائدة واستطاع أن يكون له أثر في صياغة فن المستقبل. وقد ناقش الناقد المغربي فريد الزاهي هذه النقطة المفاهيمية بقوله " لقد بنى دوشان مفهوما جديدا للفن في مطلع القرن الماضي، غير أن غرابته لم تتلطف إلا مع بداية الستينيات، ولم تتركز إلا مع بداية التسعينات"¹⁰، مضيفا في هذا الشأن " الحقيقة أن أعمال دوشان نفسها تعرضت للإتلاف وكأنها بذلك تدشن تلك العلاقة الحميمة والوجودية باليومي والعرضي والزائل لما يتجاوز القرن من الزمن"¹¹.

صورة-3-

مايكل أنجلو بيستوليتو، اسطوانة الجراندي، 1966.

صورة-2-

مايكل أنجلو بيستوليتو، فينوس مع الحرق، 1967.

¹⁰ الزاهي (فريد)، فتنة الحواس، كتابات عن الفن العربي المعاصر، مرجع سابق، ص. 147.

¹¹ المرجع السابق

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

في الوقت نفسه توجه، بعض الفنانين المنتمين لحركة "الفن الفقير" Arte Povera الإيطالية إلى استخدام النفايات وإنتاج أشياء مستوحاة من الطراز الكلاسيكي بهدف مشاركة وإشراك الأفراد في عروضهم (صورة-2-) كمثل الفنان مايكل أنجلو بيستوليتو¹² Michelangelo Pistoletto، الذي يقول في هذا السياق: "لا يركز العرض بشكل أساسي على المفهوم الفردي للفنان، بل على الاندماج والمشاركة بين الناس في العالم الفني وأولئك الذين قد تقابلهم في الشارع، والذين هم جزء من الحياة اليومية المشتركة"¹³.

في الواقع، تتميز هذه الحركة الفنية، التي تعارض بشكل صريح الحداثة والتكنولوجيا، باستخدام مواد رديئة وفقيرة، مثل الصور والرخام والملابس والأوراق والجرائد (صورة-3-)، أشياء غالبًا ما تقتزن بإشارات واضحة إلى الثقافة الاستهلاكية الإيطالية وأصبحت هذه المواد شيئًا أساسيًا وأوليا للإبداع. ونشير إلى أن تدوير النفايات وتحويلها لأعمال فنية ظهر أيضا بعد الحرب العالمية الثانية التي خلفت تولوثا بصريا فادحا نتج عن الدمار وكتل النفايات المنتجة في تلك الفترة، فلجأ الكثير من الفنانين إلى إعادة التدوير سعياً لإعادة بعض الجمالية المفقودة إلى المدن بسبب الخراب الذي حل بها واستخدموا حتى فضلات الحرب في إنتاج أعمالهم الفنية وحاولوا التعبير عن الرفض الأكيد لما تتعرض له الطبيعة من عنف ناتج عن النفايات، كما أسهموا في نشر الوعي للحفاظ عليها بطرق جمالية.

هذا الفكر التطلعي نتج عن وعي بأهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها المستقبل المشترك بين الأفراد فلا بد من التغلب على كل المشاكل التي تهددها خاصة عندما يتعلق الأمر بالطبيعة التي تعد متلازمة مع الإنسان ولا يمكن أن تفصل أحدهما عن الآخر. وقد تجذّر هذا الوعي أيضا مع الفنانين المنتمين "للواقعية الجديدة" «Nouveau Réalisme»، حيث سعوا بدورهم إلى تغيير وعي المتلقي تجاه محيطه والرقى أيضا بثقافته البصرية، خاصة أن هذا الاتجاه لا يهتم بفئة دون أخرى بل بكل الفئات وفيه نوع من التوجه نحو "دمقرطة الفن".

صورة-5-

دنيال سيوري، الفعل المطعمي ، 1972.

صورة-4-

أرمان، نفايات بوجوازوية، 1959.

¹² Giovanni JOPPOLO, *L'Arte Povera*, éd L'Harmattan, Paris, 2020, p.12.

¹³ « The performance's main focus is not about the individual conception of it by the artist, but about the fusion and involvement between the people in the artistic world and those you may encounter on the street, who are part of the common and daily life. ». Silvana EDITORIALE, *Michelangelo Pistoletto: Infinity Contemporary Art Without Limits*, éd Danilo Eccher, Italy, 2023, p.20.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

نذكر من رواد هذا الاتجاه الفني المعاصر الذي تخلى عن نبل المواد ليستنجد في أعماله بما لا قيمة له الفنان الفرنسي أرمان Arman ، الذي اشتهر بتجميعه للأشياء المرمية وإعادة تدويرها فتيًا كمثل عمله الموسوم "نفايات بورجوازية"¹⁴ «*Déchets bourgeois*» (صورة-4) حين فرز حقائب السفر والصناديق والمعلبات المعدنية والمطارق القديمة والساعات وغيرها من القمامة وأعاد تجميعها في صناديق بلورية ليحوّلها لأعمال فنية يُدين بها الواقع الاستهلاكي وينقد بها ثقافة الاستهلاك المفرط. نذكر أيضا دانيال سبوري¹⁵ Daniel Spoerri هو مثل أرمان عضو بارز في الواقعية الجديدة واستعان بإعادة التدوير الفني للأشياء عن طريق تثبيت لحظات معاشة من الواقع من خلال أعماله التي يصفها التقاد بـ"اللوحة الفخ"¹⁶ «*tableau-piège*» (صورة-5). إذ بعد تناول الطعام مع عائلته أو أقرابه أو أصدقائه يثبت اللحظة عن طريق لصق بقايا الطعام فوق الطاولة لتتحول بذلك الكؤوس والقوارير والأطباق وكل بقايا الطعام إلى لوحة معلقة شاهدة على اللحظة المعاشة أو بالأحرى لحاضر مضى بالفعل¹⁶، لينتج بهذا المسار لوحات أشبه بدراسة حية لمجتمعنا البشري من خلال نفاياته وآثاره من زمن مضى كنوع من الأثر الذي يعكس استدامة مجتمعاتنا. من ناحية أخرى، سعت الحركات الفنية خلال الثمانينات الماضية إلى تحقيق هدف تمجيد الحياة اليومية، كما هو الحال في التراكيب المكررة لتوني كراج Tony Cragg التي تبين عليها الأشياء البلاستيكية والزجاجية والخشبية المعاد تدويرها إلى جانب العديد من الفنانين الآخرين الذين أنتجوا أعمالاً بالأشياء المهملة مثل الألماني ها شولت Ha Schult والبرازيلي فيك مونيز Vik Muniz، والفرنسيان كريستيان بولتانسكي Christian Boltanski وأنان ماسجي Annette Messager اللذان سعيا إلى التنديد بالوضع السياسي والاجتماعي والبيئي المعاصر (صورة-6) من خلال الجمع بين الصور الفوتوغرافية والألعاب وبقايا الألعاب القماشية المجمعّة من القمامة¹⁷.

صورة-6-

آنان ماسجي، دمي ودبية وملابس، 2007

يمكن القول أن الفن الغربي قد خاض معركة إبداعية ضد التلوث البيئي من خلال تحويل النفايات للوحات فنية وبذلك تكون المدارس الغربية سبابة في إعلان تمردا على السائد مثلما ذكرنا سابقا مع "التكيفية" و"البوب آرت" و"الذائبة" و"الشريلية" و"الفن الفقير" والواقعية الجديدة" عندما لجأ فنانونها إلى إعادة تدوير ما يتم استعماله في البيومي المعاش وتبنوا هذه الطريقة لتحرير الفن مما هو تقليدي ومزيف وخلقوا "استيطيقا"

¹⁴ Francis SOLET, *L'Art pauvre des riches*, édition Cherche Midi, Paris, 2023, p.24.

¹⁵ Pierre RESTANY, *Le nouveau réalisme*, éd Union générale d'éditions, Paris, 1987, p.57.

¹⁶ Cindy DAGUENET, Lisa SIMON, *Daniel Spoerri attention œuvre d'art*, Éditions Joe, Paris, 2015, p.10.

¹⁷ Jean-Claude BEAUNE, *Le déchet, le rebut, le rien*, Champ Vallon, Paris, 1999, p.22.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

معاصرة¹⁸ « *Esthétique Contemporaine* » عبر تحويل ما لا قيمة له من التفايات إلى أعمال فنية محملة بأبعاد وقيم جالية مزاحة عن المتعارف عليه في المدارس الفنية الحديثة. والأكد أن الأعمال الفنية الناتجة عن هذا التدوير الفني جاءت كنتيجة حتمية للتغيرات التي لحقت الواقع والثورة الاستهلاكية، فسعى من خلالها الفنانون إلى نشر رسائل توعوية بضرورة الحفاظ على البيئة، فغيروا انشغالاتهم في إطار بحثهم المستمر عن المغايرة، واستطاعوا تحويل المرئي وما لا قيمة له إلى ما هو جالي بمنح التفايات حياة ثانية.

II- الفن المستدام والإحياء الإيكولوجي في تونس : تجربة الطيب بالحاج أحمد نموذجاً

1- خطورة الوضع البيئي في تونس: الصعوبات والتحديات

إذا كان العالم الغربي سباقاً في تحقيق "الفن المستدام" عبر مدارسه وحركاته الفنية المتنوعة، فمن المهم تسليط الضوء على المشاكل البيئية الخطيرة في العالم العربي وفي تونس خاصة لفهم كيفية التصدي لها فنياً. وللإشارة فإن تونس تشكو اليوم من انتشار التفايات الصلبة وتراكمها (صورة-7-). لذلك من المهم الاعتراف بوجود هذا المشكل البيئي وإيضاح خطورته وفهمه لإيجاد حلول مستقبلية مستدامة. ويعتبر الدكتور صلاح العبد أن تحقيق هذه التنمية لا يكون إلا من خلال "عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعته، وتوجيهها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع، ورفع مستوى أبنائه اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً، ومقابلة احتياجاتهم بالانتفاع الكامل لكافة الموارد الطبيعية والبشرية والفنية والمالية المتاحة"¹⁹.

صورة-7-

صورة توضح الوضع البيئي الخطير في تونس

¹⁸ « *La dimension esthétique que l'art contemporain confère à la liste, infinie des objets de la société de consommation. Sandwichs mous d'Oldenburg, drapeau américain et boîtes de bière de Jasper Johns, bouteilles de coca-cola, chaises électriques de Warhol, violons, culasses, bielles, vaporisateurs et tubes de peinture d'Arman.* » Florence De MERIDIEU, *Histoire Matérielle et Immatérielle de l'art moderne*, Bordas, Paris, 1994, p, 126.

¹⁹ العسل (إبراهيم حسين)، *الثنائية في الفكر الإسلامي مفاهيم عطاءات، معوقات، أساليب*، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 2006، ص. 29-30.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

لكن، للأسف العديد من الدراسات العلمية في الشأن البيئي كشفت تدهورا في الوضع البيئي في تونس خاصة منذ بداية العشرية الأخيرة من خلال تراكم النفايات وانتشارها وعدم وجود حلول جديّة وناجعة ومستدامة للتخلص منها وهو ما جعل حياة المواطن أكثر تعقيدا وصعوبة. هذا الحل نتج عنه أزمة في التصرف في النفايات الصلبة باختلاف أنواعها، سواء كانت غذائية أو صناعية أو طبية ما أثر تأثيرا سلبيا في العديد من جهات تونس مثل صفاقس وهي من المدن الأكثر تضررا والتي تعاني اليوم من نسبة نفايات تجاوزت انعكاساتها السلبية الوضع البيئي لتطال جودة الحياة بكامل المنطقة. ولا يخفى على أحد أن السياسات الاقتصادية لتونس منذ التسعينيات مبنية على الانفتاح على الأسواق الخارجية ودعم القطاعين الصناعي والسياحي وهو ما كان له تأثير سلبي على المنظومات الإيكولوجية التي أصبحت تستقبل شتى أنواع النفايات وبكميات متزايدة.

يلاحظ المتأمل في واقعنا أن النفايات خاصة منها الصلبة ليست مشكلة بيئية عابرة يمكن التخلص منها ببعض الحلول الوقتية بل إن انتشارها أصبح يشبه الكارثة أو الآفة بعدما توغلت في مختلف الجهات والولايات. ولا تقتصر مشكلة النفايات فقط على تلك الموجودة في المصبات العشوائية والمراقبة كـ"برج شاكير" أو "مصب القنة بعقارب" والتي كثيرا ما تم تناولها منذ سنوات على نطاق واسع في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، بل كذلك فإن النفايات المنزلية وبقايا مواد البناء غمرت النسيج العمراني بأكمله لتصبح جزءا لا يتجزأ من المناظر الحضرية والطبيعية والحياة اليومية للمواطنين وتسببت في تلوث الماء والهواء والترية.

ربما تعكس هذه المعضلة غياب ثقافة بيئية لدى المواطنين إلى جانب غياب قوانين صارمة وعقوبات جزائية رادعة ضد المخالفين، خاصة مع نمو الاستهلاك الذي فات الحدود، فالفضلات يتم رميها في الشوارع ما نتج عنها تلوث بصري وبيئي لتنتشر القمامة في كل مكان في المناطق السكنية كالأحياء والساحات العمومية وأمام البيوت والطرق والشوارع الرئيسية والأهراج والحدائق العمومية، بالإضافة إلى الملاعب والشواطئ، وأيضا الأماكن الترفيهية والمحطات الواقعة في وسط العاصمة ووسط المدن السياحية الكبرى. هذا ما يعكس عدم قدرة الدولة والجماعات المحلية ووزارة الإشراف على تطوير آليات حوكمة جديدة وفعالة للإصلاح والنهوض بمنظومة جمع و"تثمين النفايات" «valorisation des déchets» المنزلية والصناعية وإيجاد حلول ناجعة في هذا الشأن. ففي ثقافة القرن العشرين أصبح البشر جزءا من النظام البيئي وقد ذكرت المصرية مرام حنفي مترجمة كتاب "الاستدامة: خطة لإفقاذ العالم" أن "قدرتنا كبشر على مواصلة حياتنا والعيش برخاء مرتبطة بالاستدامة والخدمات التي تقدمها لنا البيئة والكائنات الحية في النظام البيئي وعناصره"²⁰. ورتبنا من أكثر الحلول التي أثبتت نجاعة في الفترة الماضية اللجوء إلى "إعادة تدوير" النفايات كتوجه من أجل الإسهام في التقليل من مخاطر التلوث ومواصلة العيش في رخاء، ولعل ذلك كان بفضل إسهامات الفنانين التشكيليين الذين لم يلتزموا الحياد بل واحموا هذا الوضع المتردي وكان هوسهم تجميع النفايات وإعادة تدويرها إلى قطع فنية وكانت لديهم الكثير من الأفكار في تأسيس مسمى الفن المستدام لأجل بيئة نظيفة والإسهام في نشر الجمال ومحاربة القبح. وقد كشف تاريخ الفن التشكيلي في تونس في مراحل المتعاقبة عن عدد من الفنانين الذين تفاعلوا مبكراً مع اليومي والمبتذل ومع لا قيمة له بأسلوب جمالي نذكر منهم الطيب بالحاج أحمد الذي كان فاعلا في تاريخ الفن التونسي منذ سبعينيات القرن الماضي وبدأ في تطوير الفنون التي تسعى إلى إفادة البيئة بطرق مستدامة²¹.

2- جماليات التصوير الفني في تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد

من خلال ما سبق يتأكد بأن دور الفنان تشاركي مع كل الأطراف المؤسسة للدولة لوقاية البيئة، وبالتالي يمكن القول بأن علاقة الفن بالاستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا بحسب تصور الفنان للعالم من حوله أو من خلال المواد الفعلية المستخدمة لإنشاء الفن نفسه. في هذا الإطار نذكر تجربة الرسام

²⁰ يوجال (غولين) وقورنازو (لنت)، *الاستدامة: خطة لإفقاذ العالم*، ترجمة مرام حنفي، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022، ص.27.

²¹ مجلة *الهامة*، أسبوعية تصدر عن مؤسسة الهامة الصحفية، العدد 1700-1703، المملكة العربية السعودية، الرياض، 2002، ص.61.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

والتحات الطيب بالحاج أحمد²² (1949-2022) (صورة-8)، هذا الفنان متعدد الاختصاصات الذي سارع إلى الإسهام في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الحلول المستدامة التي وجدها لحماية المحيط، وحاول من خلال ذلك التأسيس لإعادة صوغ علاقة الإنسان بالبيئة من خلال توعيته وجعله يتذوق بصرياً ما ينتجه الفن الناتج عن إعادة تدوير النفايات.

صورة-8-

صورة للفنان الطيب بالحاج أحمد

هذا الفنان المتفرد من مدينة سوسة العريقة كان له نظرة مستقبلية حول دور الفن في الاستدامة عبر مشروع إعادة التدوير الذي انتهجه مؤكداً جدواه في تمكنه من تجاوز الحدود الممكنة في الفن إلى آفاق جديدة تجعل رؤاه أكثر اتساعاً فيحقق بذلك خصوصيته وينزاح من خلال أعماله عما هو تقليدي ومتعارف عليه عندما أعاد تدوير ما عثر عليه من مواد صناعية وخامات متنوعة ليشكل لوحاته ومنحوتاته الفنية المتفردة. وقد صرح في عديد المناسبات عن وعيه بقدرة الفن على المساهمة في التغيير وأنه مرآة للعصر وهو من يرى أن الهدف من الفن البيئي المستدام هو التوعية بأن كل شيء يرمى من الممكن أن يشكل عملاً فنياً إذا أعيد تدويره بشكل فني وهو ما سيجعلنا نصل إلى عالم أكثر استدامة. فالتقنيات هي شيء قبيح في ظاهره، إلا أنه من الممكن للفنان والمبدع الحقيقي أن يعيد لها الروح ويستنطن ما بداخلها من جمال عندما يحولها إلى أعمال فنية لها قيمة جالية وفكرية عبر الإسهام في تقليل نسبة التلوث البيئي من خلال التخفيض في كمية النفايات التي تنتجها.

لقد تفاعل الطيب بالحاج أحمد مع العديد من المواد المرمية مثل الرخام ونفايات المصانع وذكر في مجلة "الرؤى التشكيلية المعاصرة لدى المبدعات العربيات تنظيراً وممارسة" التي صدرت في الملتقى السابع للمبدعات العربيات؛ أنه "استثمر بقايا مخلفات الحرب العالمية الثانية مثل القناعات العسكرية التي أصبحت بين أنامله سلاحاً بتشكيلات ومقاييس متنوعة"²³؛ منحوتات نصبها في شاطئ بوجعفر التابع لمدينة سوسة سنة

²² ذكر الناقد خليل قوبعة في مجلة الحياة الثقافية التونسية أن النحات التونسي الطيب بالحاج أحمد بدأ يعرض أعماله بالمعارض الجماعية بتونس وبالخارج منذ أواخر سنوات الثمانينات أي بعد رحلته في فن النحت وفنون أخرى ذات صبغة تطبيقية وعملية مثل التزيين والصناعات. مجلة حياة الثقافة، ثقافية شهرية تصدرها وزارة الشؤون الثقافية التونسية، تونس، 1998، ص.51.

²³ مجلة "الرؤى التشكيلية المعاصرة لدى المبدعات العربيات تنظيراً وممارسة": الملتقى السابع للمبدعات العربيات، وزارة الثقافة، الجمهورية التونسية، 2002، ص.248.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

2001 ليسهم بذلك في إعمار المكان وبيت الحركة والدينامية بأسلوب لم يسبقه إليه أحد. وبالتالي لم يكن المهم بالنسبة إليه طبيعة الخامة أو قيمتها الاستيعالية الأولى، بل التغييرات الممكن إحداثها عليها والتبديلات التي يمكن أن تحملها أو ما يمكن أن تصبح عليها فتعكس تطلعاته الخاصة ورؤيته إلى مستطاع الأشياء. في هذا السياق يتحدث الناقد التونسي خليل قويعة عن هذه التجربة، بقوله "يقاوم الفنان من خلال الحديد صلابة المحيط ومفارقاته ومن خلال الخشب تخشّب الحياة في الشكل وفي موادها المتغلغلة في نسيج المعيش اليومي. وكأن شرايين الفنان تتصل باللياف الخشب وتمرر إليها نسغ الحياة من جديد وتغذيها من روح الإنسان، عندما يتحرك على الأرض بجثا عن إشرقة لحظة كويتية خاطفة تختزل شمولية العالم"²⁴. فالعمل الفني في مثل هذه الرؤية لا يؤخذ بمعزل عن محيطه البصري والملمسي العام الذي وُجد فيه، لذلك احتاج هذا الفنان إلى مراجعة علاقة فنّ النحت بالبيئة والاستفادة من العناصر المكوّنة للمحيط سواء كان هذا المحيط طبيعياً أو عمرانياً، ولعلّ ذلك هو ما أدّى به إلى إثراء تجربته وتوسيع قاموس خاماته المستعملة بالتعامل مع الخامات الصناعية عبر "التجميع" «L'assemblage» بتقنية الإسمنت المسلّح.

صورة-9-

أعمال فنية مستعادة من المقاطع الميكانيكية للسيارات القديمة

ففي اعتياده على نفايات الحردة، غيّر الفنان بنية بعض الصور المألوفة في أذهاننا من أجل التعبير عن دلالات مبتكرة غير متعارف عليها، وقد بدأ ذلك جلياً في منحوتة "البقر المجنون" المعروضة في رواق يحيى للفنون بتونس سنة 1996، حيث وظّف بعض المقاطع الميكانيكية والمكملات المهملة للسيارات القديمة (صورة-9) في محاولة منه لإبراز التناقضات الصارخة التي يكابدها الإنسان في عصر الاستهلاك، ليضفي بذلك بُعداً تراجمياً على منحواته من عمق المنظومة الاستهلاكية.

²⁴ مداخلة للناقد خليل قويعة في يوم دراسي حول "فن النحت المعاصر بين القيم الجمالية ورهانات الفضاء اليومي المعيش" احتفاءً بتجربة الطيب بالحاج أحمد المنعقدة يوم 23 ديسمبر 2023 بالمتحف الأثري بسوسة بالتعاون مع الرابطة التونسية للفنون التشكيلية والمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة ومتحف الفن المعاصر للطيب بالحاج أحمد.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

صورة-11-

صورة-10-

إعادة إعمار الفضاء المعماري بأعمال فنية مجمعة من الثقافات

لقد جاءت أعماله الإسمنتية بمثابة أجزاء من العالم الطبيعي والمعماري، منسجمة مع التبت والزمل والحجارة، ليواصل بذلك في إعمار الفضاء المعماري (صورة-10)، حيث انتفاضة الجسد الأنثوي في عز توتراته العاطفية في مواجهة صلابة المواد ومثانتها (صورة-11). هذا الجمع بين المتناقضات يصلنا مباشرة بممثلة "الفن الجاهز" وتفردهم في عرض الأشياء المرمية والمهملة، لعلّهُ الدرس الذي تعلمه الطيب بالحاج أحمد من مارسال دوشان من خلال رؤيته التطلعية والبحثية في تشكيل الأشياء وإعادة عرضها، عندما فهم أن فريدة العمل الفني لا تقف عند حدود المرئي والظاهر بل يمكن أن تتحقق من عمق الثقافات، أما الفكرة والحجارة في الفعل هي سلاح للمضي قدماً نحو التجديد، والفنان الحقيقي هو من يُخضع نفسه للمغامرة والبحث والتجريب.

إن الأشكال المبتكرة عند هذا الفنان، هي عرض كاشف لاغتراب عميق وكذلك لرغبات وأحاسيس مدفونة ليحزّر الخامة فيزواجها بالفضاءات الخارجية الطبيعية وما يتشكل من هذا الفعل من إنشاء تعبيرات في سياق "التحت المعاصر" (صورة 12). هذا وقد تمثلت معه المواد والخامات كوسائط قابلة للتشكيل لإنشاء أعمال تكشف أنها أعمق مما تبدو عليه للوهلة الأولى، إذ يطرح مسألة الروابط بين الشيء والفضاء والمتلقي (صورة-13). هكذا حول الأشياء المهملة بمعانيها البسيطة والواضحة والمباشرة للوحات تشكيلية بتراكيب معاصرة (صورة-14-) وأنشأ فضاءات ثرية بالإيقاعات والمؤثرات اللونية والفسيفسائية التي تعبر عن الحركية والديناميكية عبر اكتشافاته الغير متشابهة في محاولة منه لإزاحة المسافة بين التجربة الفنية والمتلقي وهو ما يسميه المفكر روبرت هولب Robert Holub في كتابه "نظرية المتلقي" بـ "التفاعل بين المتلقي والعمل والحرية المتاحة في تشكيل المعنى"²⁵. فكانت تجربة مرتبطة باللحظة الإبداعية التي تبعث على ترابطات بين الإحساس بمعنى الأشياء والفضاء في نفس الوقت (صورة-15)، ذلك هو الهاجس الفني الذي سكنه منذ بداياته والذي تنبئ منه الرغبة في الاكتشاف والتطلع للتجريب خاصة من حيث التفاعل مع الخامات الطبيعية والصناعية التي ساعدته في الكشف عن الجانب الكامن في الثقافات في اقترانها بالفضاءات الجديدة بعيداً عن حدود اللوحة التقليدية، هذا ما جعل من تجربته نموذجية من حيث تجديدها واختلافها.

²⁵ هولب (روبرت)، نظرية المتلقي: مقدمة نظرية، ترجمة عز الدين إسماعيل، كتاب النادي الأدبي الثقافي، جدة، 1994، ص.195.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

صورة-13-

صورة-12-

صورة-15-

صورة-14-

أعمال فنية مجمعة من النفايات للفنان الطيب بالحاج أحمد

1-2 نحو الاحتفاء بالاستدامة من خلال متحف الفن المعاصر للأعمال الفنية المستعادة

مثلما تنوعت التقنيات الفنية في منجزاته والتي جعلها مفتوحة على الأمكنة والفضاءات العمومية، كذلك كان من الأوائل ممن أسسوا "لمتحف الفن المعاصر" «*Le Musée de l'art contemporain*» (صورة-16-) الخاص به ليقدم مجموعة كبيرة من القطع التشكيلية المجمعّة من مواد متنوعة ما بين التحاس والرخام والفولاذ والمطاط والخشب والفسيفساء، متحف يسجل اليوم زيارات عامة الشعب وكذلك عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات، عالم ساحر وغريب لم نشهد مثله في العالم العربي.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

صورة-16-

صور من المدخل الرئيسي لمتحف الفن المعاصر للفنان الطيب بالحاج أحمد

هذا هو متحف بالحاج أحمد (صورة-17-) أين تتألف الأشكال الغريبة وتتعاقد وتتوالد في هذا المكان الساحر، متحف من طراز معاصر سكنته بقايا التفانيات ليصبح عالم أو "دار عم الطيب" كما يجلو للبعض تسميته، مكانا له قابلية احتضان المادة قبل تركيبها من أجل إيجاد صياغة شكلية لها تعطي ذلك الفيض من الإيقاع التعبيري مع المكان (صورة-18-). فنجده لا يغير في الحامة بقدر ما يجتهد ليجمعها مع مواد أخرى ويبقيها حية بخصائصها اللونية والملمسية ليخلق بذلك حوار الخامات على جدران ومدخل ومخارج المكان (صورة-19-) و(صورة-20-).

صورة-18-

صورة-17-

صورة-20-

صورة-19-

صور من داخل متحف الفن المعاصر للفنان الطيب بالحاج أحمد

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

صورة-21-

متحف الفن المعاصر للفنان الطيب الحاج أحمد

هذه جاليات فن التدوير للتوعية بالمخاطر المحدقة بالمحيط من أجل فن مستدام، وهذه هي المخاطرة الفنية التي تحسب لهذا الفنان للأثر الإيجابي الذي تركه عند زائري متحفه باعتبار الحدود التي كسرهما لتوطيد الصلة بين اليومي والمتلقي والفضاء المعماري (صورة-21-). وهذا ما وصفه فريد الزاهي بالفن الذي يتسلسل إلى المتلقي ككيان عادي من ضمن كيانات أخرى بقوله: "يشير هذا الحادث كل الأسئلة الدلالية المتصلة بهوية الفن المعاصر، الذي صار يشكل جزءا لا يتجزأ من اليومي والعادي والمبتذل...قصديا وعنوة، ونكاية في الجميل والسامي. حين تحدث أحد التقاد المشهورين عن الطابع الغازي للفن المعاصر، هلاميته وضبابتيه وتبخره وزواله، لم يدرك بخلافه أن أهم سمة في هذا الطابع المتبخّر والبخاري هو أنه يتسلسل إلى الهواء الذي يتنفسه المتفرح، بحيث يعيش هذا الأخير الفن باعتباره كيانا عاديا من ضمن الكيانات المحيطة...الفن المعاصر فن ملتبس، لا يقطع مع ما ليس فقا، بل يستلهم الأشياء اليومية، ويمنحها وضعية جديدة ومعنى جديدا أيضا"²⁶.

ففي رأيي لم يحصر الفنان نفسه وإبداعه في أي حدود، بل يرى الفن في كل شيء، حتى في التقايات، ولا يخجل من التقاط أية مادة محمّلة ويختزنها في متحفه لكي يطلق روح الفن فيه، كما لا يتردد في إكساء جدران متحفه أجسادا حيوانية و آدمية مجمعة من التقايات. وقد ذكر في بعض الحوارات التلفزيونية في إطار الحديث عن متحفه الاستثنائي أنه يعمل على تحويل المواد الثالفة إلى أشياء مفيدة، والغرض منها هو توعية المجتمع بضرورة الاستفادة من التقايات والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوّثات. أما عن تبلور فكرة المعرض وضح أنها تدور حول الأشياء عديمة القيمة مثل الخامات والمواد التي يمكن إعادة تحويلها إلى تصاميم وأعمال فنية متفردة مستوحاة من الخيال. هكذا كشف عن دلالات ورمزيات خفية للمرمي والمبتذل بأسلوب فني يدعونا للتخيل وإعمال ملكة الخيال، لعلها الملكة التي عرّفها بودلير Baudelaire بقوله: "الخيال هو أكثر الملكات علمية لأنه وحده يفهم التمثلات الشاملة"²⁷. هذه التمثلات من شأنها توعية الزائرين عبر إرشادهم حول مسائل البيئة وتعلّم ثقافة الاكتفاء بأقل قدر ممكن من الأشياء، وهو الحلّ للتقليل من كمية التقايات التي ننتجها حتى نصل إلى عالم أكثر استدامة.

²⁶ الزاهي (فريد)، فتنة الحواس، كتابات عن الفن العربي المعاصر، مرجع سابق، ص.148.

²⁷ « L'imagination est la plus scientifique des facultés, parce que seule elle comprend l'analogie universelle. » Cité par Elie FAURE dans *l'Histoire de l'art, l'esprit des formes II*, Gallimard, Paris, 1991, p.10.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

هكذا تمثل استدامة ومقاومة الفنان بواسطة فته عبر إعادة تدوير كل ما يضر بالبيئة التي أصبحت بدورها ملهمة له لما تتمتع به من قدرات تحثنا من أجل تغيير وعينا الاجتماعي وتقويم سلوكياتنا تجاهها والوعي بخطورة ما يهددها. هذا هو المسار الذي توخاه الفنان من خلال أعماله الفنية المجمع من عمق التفات لنشر رسالة مفادها ضرورة نهج أسلوب حياة أكثر استدامة، "إذ لا ريب في أن التحولات التي شهدتها تاريخ الفن، منذ زمن مارسيل دوشان في الأقل أريكت لغة الفكر الجمالي ودفعت المنظرين إلى التفكير في تطوير مقومات الخطاب الجمالي والتقدي حتى توأكب النظرية موضوع النظر وتلامس مجالاته القيمة والمعرفية والتقنية"²⁸.

وعليه نجد فنانا استثنائيا استلهم من البيئة بإعمال الكثير من الخيال مع تأكيده على الحاجة إلى أسلوب حياة مستدام من حيث إعادة النظر في الوسيط الفني وخلق حوار مع البيئة والمحيط، وتعدّ جهودهم وإنجازاته الفنية تعزيزا لهذا الحوار، وكان له أفكار وتطلعات معاصرة في محاولة لإيجاد حلول دائمة للمعضلات البيئية المهددة للحياة ويث بذلك خطابات بصرية لا تخضع لأحكام جمالية محددة بقدر اكتنازها لدلالات ومعاني متعددة. تلك هي الخطابات والرهانات المراد تحقيقها والتي كنا قد تعرضنا إليها سابقا مع "الفن المفاهيمي" و"فن الأرض" وكذلك "الفن الفقير" وهو ما أكسب تجربة بالحاج أحمد الكثير من التفرد والأصالة التي ناقشها فريد الزاهي في كتابه "فتنة الحواس، كتابات عن الفن العربي المعاصر" بقوله "الأصالة والإبداعية تمنح العمل قيمته الفنية والجمالية"²⁹. وبالتالي لم تقف تجربة هذا الفنان عند حدود الإنجاز اليدوي فحسب بل هي تجربة تفتح على الكثير من الأسئلة المفاهيمية والفكرية لتستفز المتلقي العادي وترج به في صميم العملية الإبداعية وتحثه على التساؤل، فيصبح شريكا متفاعلا لإيجاد حلول لهذا التلوث عبر المشاركة في التغيير لتحقيق الاستدامة، كما نجح في أن يجعل للعمل الفني كيانا مقصديا نتاج التفاعل الملائم بين المقصديات داخل نظام افتعالي. في هذا السياق يشير خليل قوبعة إلى علاقة هذا النظام الفني المقصدي بمشاركة الجمهور بقوله: "كأن مشاركة الجمهور في هذا النظام المقصدي تمثل إحدى الضمانات الرئيسة لنجاح تحقق مقصدية الفنان... فالجمهور ليس فاعلا من بين فواعل التحقق الفني للتجربة، بل هو باعث أنطولوجي للعمل الفني نفسه... فعلى هذا المستوى، تنكف استراتيجيته النظر إلى هذا الشيء بحسب المقصدية الفنية... فيتحوّل العمل الفني من كونه مفهوما أو فكرة أو مشروعا إلى كونه تجربة معيشة أمام الناس في قلب الحياة وفي المعترك العمومي للزمن اليومي الجماعي"³⁰. كما أكد الفيلسوف الألماني المعاصر هانس يوناكس Hans Jonas في كتابه "مبدأ المسؤولية: أخلاقيات الحضارة التكنولوجية" «*Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique*»، إلى ضرورة إقامة ميثاق مع الطبيعة يشبه الميثاق الذي أقامه الإنسان مع المجتمع بل يفوقه أهمية وقيمة، واقترح إيطيقا للمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة تتجاوز المجال التقليدي الذي يركز على مجال علاقات الإنسان مع نفسه ومع الغير معتبرا أن الأخطار التي يمكن أن تحدث في المستقبل القريب أو البعيد لن تكون إلا بسبب التصرفات المستهترّة للإنسان تجاه الطبيعة؛ وفسّر ذلك بما معناه أن الأخلاق السابقة عقيمة لأنّها لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة العامة للإنسانية و المستقبل البعيد للتويع الإنساني في حد ذاته³¹. ربما هذا هو الميثاق الحقيقي الذي أقامه الفنان الطيب بالحاج أحمد مع نفسه أولا ثم مع الطبيعة ثانيا من خلال القطع مع حدود الممارسة الإبداعية التقليدية باحثًا عن التغيير، حيث استلهم من منهجيات الفن البيئي واستعاد من أجدياته دون الوقوع في التقليد العقيم ليعيد تشكيل أعماله بأسلوبه الخاص في محاولة لتحقيق الاستدامة بالمحافظة على البيئة والمحيط.

²⁸ (خليل) قوبعة، العمل الفني وتحولاته بين النظر والنظرية، محاولة في إنشائية النظر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2018، ص.22.

²⁹ الزاهي (فريد)، فتنة الحواس، كتابات عن الفن العربي المعاصر، مرجع سابق، ص.148.

³⁰ قوبعة (خليل)، العمل الفني وتحولاته بين النظر والنظرية، محاولة في إنشائية النظر، مرجع سابق، ص.68.

³¹ Hans JONAS, *le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique*, traduit par Jean Greisch, coll « champs », Flammarion, France, 1998, p.33 - 34.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

خاتمة

في الختام حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على التنمية المستدامة في تونس من خلال فنون التدوير التي أصبحت ركيزة ملهمة واستراتيجية هامة في مشاريع الفنانين التونسيين المستوحاة من البيئة والمحيط أمثال الفنان الطيب بالحاج أحمد الذي تمكن من إيجاد حلول إيكولوجية عبر تحويل النفايات وإعادة تدويرها ثم تشكيلها لأعمال فنية معاصرة في محاولة للمحافظة على المحيط والتقليل من نسبة التلوث البيئي. فكان من بين أهم الرهانات التي توصلنا إليها هي تحليل العلاقات الممكنة بين "التنمية المستدامة" و"الفن"، لذا اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي للوقوف عند مفهوم التنمية المستدامة كمارسة فنية سياقية ومفاهيمية مرتبطة بمفهوم التدوير، هذه العلاقة التي لم تكن وليدة الوقت الراهن بل منتمية إلى أهم المراحل التاريخية الفنية منذ تجربة مارسيل دوشان الذي كان سباقا في هذا المجال عندما أكد على إمكانية جعل اليومي والمرمي والمبتذل فنا، ولا ننسى كذلك إسهامات بابلو بيكاسو الذي استعان بالجرائد والخشب في الكثير من أعماله. ونشير الى أن الاستدامة تلاقت مع أشكال التدوير الفني التي سادت لفترات عند بعض المدارس الفنية مثل "التأدائية" و"فن البوب" و"الواقعية الجديدة" و"الفن الفقير" و"فن الأرض" كتورة على السائد والحوامل التقليدية اقتناعا من بعض الفنانين أن كل "الأشياء" مهما كانت مبتذلة بالإمكان تحويلها إلى أعمال فنية ذات قيمة وجالية، وجنحوا لتحرير الفن من المعايير التقليدية عبر إعادة تدوير ما يتم استعماله في الحياة اليومية واستجابات تجاربهم لما يعرفه الواقع من تغيرات اقتصادية ومناخية واستهلاكية وكانوا سباقين في مجال التنمية المستدامة. كما حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نتوقف عند الفنون المستدامة والإحياء الإيكولوجي في العالم العربي وتحديدا في تونس التي تشكو اليوم من انتشار النفايات الصلبة التي أصبحت تشكل كارثة وآفة على البلاد وعلى حياة الأفراد خاصة أمام عدم وجود حلول جديّة وناجعة ومستدامة للتخلص منها، فكان من المهم معرفة كيفية استثمار الفن في تونس لتحقيق التنمية المستدامة لأجل حياة أفضل.

وعليه توقفنا عند مشروع التدوير الفني في تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد كوع من الاحتفاء بالاستدامة، وكذلك لاعتبار أن هذه التجربة كانت مثلا للتفرد ليس في تونس فقط بل في العالم العربي أيضا باعتبار مجهوداته لمواجهة الواقع الكارثي للنفايات من خلال مشروع الفني الذي توصل من خلاله إلى تجميع واستعادة كميات هائلة تصل إلى الأطنان من المواد الطبيعية والصناعية مثل الرّخام والحديد والبلاستيك والنحاس والحجر والفولاذ والخشب والسيراميك، والمقاطع الميكانيكية وتوصل لابتكار مجموعة كبيرة من الأعمال التشكيلية والمنحوتات الفنية من صنف الفن المعاصر مستفيدا من العناصر المكوّنة للنفايات، ليطوعها من جديد ويلبسها شيئا من أحاسيسه ويساهم حتى في إعمار الفضاءات المعمارية وكذلك دعم السياحة الداخلية والخارجية وكان من أول مؤسسي متحف الفن المعاصر الخاص به.

بذلك خلصت الدراسة إلى أهمية الممارسة الإبداعية المتبنتية لموضوع الاستدامة في تجربة بالحاج أحمد الذي ساهم في بناء ثقافة إيكولوجية من أجل حماية البيئة بإيجاد حلول فنية مستدامة عبر ابتكار جاليات جديدة تحت مسمى التدوير الفني بالسعي الدؤوب نحو "دمقرطة الفن" وتحريره من التواميس التقليدية مؤكدا على الترابط الوثيق بين مفاهيم مثل "المواطنة" «*La citoyenneté*» و"الديمقراطية" «*La démocratie*» و"الفن" «*L'art*»، لعلّه الترابط الذي وصفه فريد الزاهي بالمشاق الذي يأتي على شكل "العروة الوثقى"³². إذ يبقى للفن أهداف تمهوية لأجل الحياة، ولا بد من تظافر كافة الجهود لمقاومة هشاشة الوضع البيئي وضمان حياة أفضل للأجيال القادمة، فالفن لا يكون لأجل الفن، وإنما للفن أهداف من أجل الحياة لا بد من إرسائها ودعمها عبر إشراك المواطن وتوعيته حتى يكون على قدر من الثقافة والتوق

³² الزاهي (فريد)، فتنه الحواس، كتابات عن الفن العربي المعاصر، مرجع سابق، ص. 59.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ليتحتمل بدوره مسؤولية الحفاظ على البيئة، ويبدو لي أن هذا هو الدور الذي حرصت نسبة كبيرة من الفنون على القيام به في منتصف القرن المنصرم.

يمكننا أن نختتم بقول الفيلسوفة الفرنسية جاكلين روس Jacqueline Ros التي كثيرا ما أثارت نقاشات حول مسؤوليتنا تجاه البيئة بوصفها واقعا جديرا بالاحترام بقولها: "الأخلاقيات الأيكولوجية العميقة التي نادى بها الفيلسوف الألماني هانس يونس في كتابه "مبدأ المسؤولية" من شأنها المساهمة في التراجع عن "مركزية الانسان" وتأسيس قانون طبيعي تحتل فيه الطبيعة مكان الصدارة، ويتم الإعلان عن سقوط كل ذاتية متسلطة مدعية لامتلاك القيم المطلقة، وقانون أخلاقي يذيب كل التّوات ويدمجها في إطار بيئي واحد يعترف بحقوق كل العناصر الأيكولوجية على قدم المساواة"³³.

قائمة المصادر والمراجع باللسان العربي

كتب

- البهنسي (عفيف)، من الحدائث إلى ما بعد الحدائث في الفن، دار الكتاب العربي، بيروت، 1997.
- الزاهي (فريد)، فتنة الحواس، كتابات عن الفن العربي المعاصر، مؤسسة الهندواي، المملكة المتحدة، 2016.
- العسل (إبراهيم حسين)، التنمية في الفكر الإسلامي مفاهيم ن عطاءات، معوقات، أساليب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 2006.
- جال (غولين)، قورنازو (لفتت)، الاستدامة: خطة لإشقاذ العالم، ترجمة مرام حنفي، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022.
- شكراني (الحسين)، حقوق الأجيال المقبلة بالإشارة إلى الأوضاع العربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2018.
- قويعة (خليل)، العمل الفني وتحولاته بين النظر والتظير، محاولة في إنشائية النظر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2018.
- كافي (مصطفى يوسف)، التنمية المستدامة، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، دمشق، 2016.
- ماضي (حسن)، الفن وجدلية التلقي، دار الفتح للطباعة والنشر، العراق، 2020.
- محي الدين أحمد (محمد)، الأخلاق التطبيقية بين الفلسفة والدين، دار نشر يسطرون، مصر، 2017.
- هولب (روبرت)، نظريته المتلقي: مقدمة نظريته، ترجمة عز الدين إسماعيل، كتاب النادي الأدبي الثقافي، جدة، 1994.

مجلات

- مجلة الحياة الثقافية، ثقافية شهرية تصدرها وزارة الشؤون الثقافية التونسية، تونس، 1998.

³³ محي الدين أحمد (محمد)، الأخلاق التطبيقية بين الفلسفة والدين، دار نشر يسطرون، مصر، 2017، ص.93.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مجلة الرؤى التشكيلية المعاصرة لدى المبدعات العربيات تنظيرا وممارسة: الملتقى السابع للمبدعات العربيات، الجمهورية التونسية وزارة الثقافة، تونس، 2002.

مجلة اليامة، أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليامة الصحفية، العدد 1700-1703، المملكة العربية السعودية، الرياض، 2002.

قائمة المصادر والمراجع باللسان الأجنبي

Ouvrages

BEAUNE Jean-Claude, *Le déchet, le rebut, le rien*, éd Champ Vallon, Paris, 1999.

DAGUENET Cindy, Lisa SIMON, *Daniel Spoerri attention œuvre d'art*, Éditions Joe, Paris, 2015.

DELEUZE et GUATTARI, *Qu'est -ce que la philosophie ?* éd Cérès, Paris, 1993.

DITORIALE Silvana, *Michelangelo Pistoletto: Infinity Contemporary Art Without Limits*, éd Danilo Eccher, Italy, 2023.

EBEWO Patrick, STEVENS Ingrid, Mzo SIRAYI, *Africa and Beyond Arts and Sustainable Development*, Cambridge Scholars Publishing, 2014.

FAURE Elie, *l'Histoire de l'art, l'esprit des formes II*, Gallimard, Paris, 1991.

GERVAIS André, *Les Cahiers du Musée national d'art moderne n° 30*, éd Centre Georges Pompidou, France, 2019.

HEIDEGGER, *qu'est-ce qu'une chose ?* éd Gallimard, Paris, 1971.

HILTON Tim, *Picasso*, éd Thames et Hudson, Paris, 1996.

ITTEN Johannes, *L'étude des œuvres d'art*, éd Dessain et tolra, Paris, 1988.

JONAS Hans, *le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique*, Flammarion coll « champs », France, 1998.

JOPPOLO Giovanni, *L'Arte Povera*, éd L'Harmattan, Paris, 2020.

KANT Emanuel, *Critique de la raison pure*, Flammarion, Paris, 1987.

KAGAN Sacha, *Art and Sustainability Connecting Patterns for a Culture of Complexity*, éd Transcript, Germany, 2011.

KASSMANN Margot, *The Spirit of Sustainability*, Rat für Nachhaltige Entwicklung, Berlin, 2006.

RESTANY Pierre, *Le nouveau réalisme*, éd Union générale d'éditions, Paris, 1987.

SOLET Francis, *L'Art pauvre des riches*, édition Recherche Midi, Paris, 2023.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

Dictionnaires

De MERIDIEU Florence, *Histoire Matérielle et Immatérielle de l'art moderne*, Bordasse, Paris, 1994.